

مركز الدراسات اللسانية
والتربية والدراسات
الاجتماعية والعلوم الإنسانية
International Research Institute, University of Dammam

فريق البحث في اللسانيات
وإعدادات الكتب اللغوية

المدرسة العليا للأساتذة
HIGHER SCHOOL OF TEACHERS
UNIVERSITY OF Dammam

الالذباس : مقاربات بين - تفصية

كتاب جماعي محكم

أشغال المؤتمر الدولي

03-04-2025 - دجنبر 2025

إعداد وتنسيق :

إشراف :

د. محمد الغريمي د. محمد عطف

د. سليمان زين العابدين د. إدريس شريف علي د. المعدي المنهجي

منشورات :

المدرسة العليا للأساتذة بمكناس

مختبر الدراسات العليا
والبحوث والتكنولوجيا
Research Institute for Advanced Studies

فريق البحث في المصانيف
وإعدادات المقامات

الألباس : مقاربات بين - تخصصية

كتاب جماعي محكم

أشغال المؤتمر الدولي

04-03-2025 - دجنبر 2025

إشراف :

ذ. محمد الغريسي ذ. محمد عفت

إعداد و تنسيق :

ذ. سليمان زين العابدين ذ. إدريس شريف علي ذ. المهدي المنهائي

منشورات :

المدرسة العليا للأساتذة - جامعة مولاي اسماعيل - مكناس

الكتاب: الالتباس مقاربات بين- تخصصية

إعداد و تنسيق: د. سليمان زين العابدين، د. ادريس شريفى علوي، د. المهدي المنهاسي

إشراف: د. محمد الغريسي، د. عفت محمد

الإيداع القانوني: 2025MO5538

ردمك: ISBN :978-9920-9043-9-1

الطبعة الأولى: 2025

الناشر: المدرسة العليا للأساتذة جامعة مولاي إسماعيل مكناس

التصميم و الجرافيك: مكتبة برفو بوك شوب مكناس

العنوان: رياض الزيتون مرجان قرب مقهى استريلا مكناس

الهاتف: 06-35-29-89-39 / 05-35-46-45-58

البريد الإلكتروني: bravo.bookshop@gmail.com

لجنة القراءة

- د. محمد أمين، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. محمد عقط، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. محمد الغريسي، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. محمد الوادي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. سليمان زين العابدين، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. إدريس شريفى علوي، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. المهدي المنهابي، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. عمر المغراوي، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. نور الدين دنكير، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. مصطفى الغرافي، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. رضوان بوخالدي، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. منير بوراي، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. محمد زريوح، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس

المشرف العام : الغريسي محمد

اللجنة العلمية

- د. محمد زويوح، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. نور الدين دنكير، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. رشيد بن زاكو، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. عبد الرحيم أخ العرب، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. مصطفى الغراي، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. فاطمة الزهراء الزولاتي، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. رضوان بوخالدي، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. محمد آيت حمو، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. المهدي المنهائي، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. سليمان زين العابدين، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. إدريس شريفى علوي، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. خالد التوزاتي، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. هدى بلمسكي، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. عبد العزيز العلوي الأمرازي، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. عمر البوكيلي، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. توفيق فائزي، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. بدر غنيمات، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. حسنية شكري، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. فاطمة مودو، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. عمر المغراوي، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. فايزة خرويين، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. مولاي إبراهيم سدره، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. محمد أمين، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. محمد عفظ، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. محمد الوادي، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. محمد الفريسي، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. بشره بدوي، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. م. عبد الله أزروال، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. المعتصم الكرطوطي، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. زكريا أرسلان، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. إدريس موحنات، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. أحمد برسول، جامعة محمد الخامس، الرباط
- د. أحمد لبايي، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. محمد منصور، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. مينة صديقي، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. محمد بوغزة، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. محمد وحيد، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. منير بوراي، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. مصطفى لغزوي، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. ياسين بلحاج، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. نور الدين أزلماد، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس
- د. أولعيد أمزورو، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس

الفهرس

Table des matières

8	محمد غاليم : بعض مظاهر الالتباس في التواصل
33	مصطفى غلفان : اللبس اللغوي: من الاختيار إلى اللائقين التأويلي
58	محمد عطف : الالتباس، من مشكلة معرفية إلى رهان إبداعي
75	عبد الرحمان بودرع : اللغويات العربية ومعالجة ظاهرة اللبس اللغوي
84	محمد الغريسي : الالتباس التركيبي: من التأويل إلى الحوسبة
92	خليل عودة: الالتباس بين الجمال المظهر، والقبح المضمهر في الشعر العربي القديم (المرأة أنموذجاً)
105	عبد العزيز العماري : مفهوم اللبس في الدرس اللغوي العربي القديم وفي الدرس اللساني الحديث مقارنة مقارنة
119	محمد نافع الصيوري : ظاهرة الالتباس في اللغة العربية مقارنة لسانيات وظيفية
133	عبد الله بن محمّد الصلّيمي : أمن اللبس وتزاحم المقاصد في النظام اللغوي دراسة في اللبس غير المعتمد وسياقه المقاصدي
148	سليمان زين العابدين : الالتباس الصوتي من التأويل إلى الفهم نحو مقارنة صوتية
159	رضوان بوخالدي : التباس الإبداع المسرحي من العلامة إلى التسقى
176	ميس خليل عودة : الالتباس في القضايا البلاغية علم البديع أنموذجاً
190	مصطفى الغرافي : التباس المعنى وتعدد الدلالة قراءة التراث بين التأويل والاستعمال
206	حسن بدوح : اللبس في اللغات الطبيعية بين توليد المعاني الضمنية واستدعاء الكفايات التأويلية
223	محمد بن عبد الله بن صويلح المالكي : رفع اللبس في ضوء اللسانيات القانونية دراسة في نماذج تشريعية
237	المهدي المنهابي : الإبهام اللغوي: نماذج من سماته التركيبية ومن خصائصه الدلالية والذرية
250	إدريس مقبول : اللبس عند سيبويه
	سعد بن فايز المحيجري :
259	الالتباس اللغوي في الصياغة القانونية دراسة تداولية لتصوص منتقاة من القانون الغملي
273	توفيق فاتزي : التباس الطبيعة وتلبس الفلاسفة: مقومات التلبس في فلسفة القدماء
285	عدنان أجاتة : قصد الالتباس بين مقتضيات البيان ومقام التواصل
297	هشام بحيري : دور الفونيمات فوق التركيبية في دفع الالتباس التنغيم أنموذجاً
309	عمر المغراوي : بعض قضايا الالتباس في النسق الزمني للفعل
318	خالد التوزاني : ظاهرة الالتباس في اللغة عند الصوفية: مظاهر وإشكالات
329	عبد الكبير الحسني- عبد الإله السليماني : التحديات اللغوية في الترجمة الآلية: ظاهرة الالتباس نموذجاً
343	عبد اللطيف الغزواني : الالتباس الدلالي في خطاب المسنين: مقارنة لسانية معرفية
357	مراد جدرابي : الالتباس والقصد التواصلية دراسة تحليلية في ضوء اللسانيات التداولية
369	عبد الله حيدة : "الشعر المعنى" مظهر فني لظاهرة الالتباس (نماذج من الشعر الأندلسي)
381	عثمان بلعقيه : بلاغية الالتباس: بنياتها وحدودها:

392.....	اعمر بالي : اللبس في القرآن الكريم وسبل أمنه من وجهة نظر تمام حسان	
405.....	رشيد الشنيشني : التصورات بين توافق المعنى والتباس اللغة	
	إسماعيل محمدي - لحسن خمسي :	
421.....	الالتباس في مقولات الربض الأيسر للمركب المصدرى البؤرة والموضع والفاعل الأمامي نموذجاً	
436.....	عبد العزيز أعراب : جمالية الالتباس في رسالة الغفران لأبي العلاء المعري مقارنة أسلوبية معرفية	
454.....	لحسن الشرقي : الالتباس اللغوي في العربية بين العفوية والقصدية التداولية	
469.....	أبي بكر الجبوري : الالتباس في الخطاب السياسي: مقارنة لسانية وظيفية	
	معاد أهليل :	
	الالتباس بوصفه استراتيجية معرفية في بناء المعنى: مقارنة بين تخصصية في ضوء المنهجية اللسانية المعرفية	
483.....	المنتمجة	
	هجر الرزاقى - محمد التافى :	
501.....	نحو رفع الالتباس الاشتقاقى عن مسارات "فعل" في المضارع: دراسة أبوفونية توليدية للجذور الحلقية	
527.....	محمد الميناوي : الالتباس في تراكيب التعدية بالحرف وتراكيب اللواحق	
542.....	سارة النهري : الالتباس في درس صيغ المبالغة نحو مقارنة صرفصواتية ديداكتيكية	
553.....	منال مرايطو : الالتباس في اللغة العربية الإثغار نموذجاً	
515.....	عبد العزيز بلفقير : جهود عبد القاهر الجرجاني في رفع الالتباس عن المعاني كتاب أسرار البلاغة نموذجاً	
	MUSTAPHA LAGHZIOUI : L'AMBIGUÏTE TRADUCTIVE MORTELLE : QUAND LES MOTS DECLENCHENT DES GUERRES	569
	OMAR BENJALLOUN : L'AMBIGUÏTE COMME RESISTANCE : LECTURE POSTCOLONIALE DE L'ENFANT DE SABLE DE TAHAR BENJELLOUN:	591
	AMINE ELOMARI : LES PIEGES INVISIBLES DU FRANÇAIS : COMPRENDRE ET SURMONTER L'AMBIGUÏTE LIEE A L'APPRENTISSAGE CHEZ LES JEUNES APPRENANT:	601
	BRAHIM OULMAKHZOUNE : LANGUE AMBIGUË PENSEE PLURIELLE : PERSPECTIVES LINGUISTIQUES CONTEMPORAINES SUR LE FLOU SEMANTIQUE :	632
	FATIMA MOUAAMOU:VERS UNE BATTERIE NEUROLINGUISTIQUE POUR L'EVALUATION DU LANGAGE ET DE LA COMMUNICATION CHEZ L'APHASIQUE MAROCAIN : FOCUS SUR LA COMPREHENSION DE L'AMBIGUÏTE	657
	HICHAM EL OMARI : TRANSLATING POLITICAL AMBIGUITY IN ARABIC-ENGLISH DISCOURSE: A CRITICAL ANALYSIS OF MOROCCAN POLITICAL NEWS ON HESPRESS	678

عبد الكبير الحسني - عبد الإله السليماني
جامعة السلطان مولاي سليمان
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - بني ملال - المغرب
Slimani0640@gmail.com

التحديات اللغوية في الترجمة الآلية: ظاهرة الالتباس نموذجاً

المستخلص

تقدم هذه الورقة وتناقش الدور الريادي للسانيات الحاسوبية - في ربطها القوي بين اللغة والحاسوب - ودورها الريادي ومسعاها الهندسي في نمذجة العمليات الذهنية ومحاكاة القدرة اللغوية عند الإنسان تحليلاً وتوليداً؛ وبذلك أصبح الرهان المعرفي هو تمكين الآلة من كفاية لغوية قادرة على حفظ وتحصيل المخزون اللغوي الطبيعي، والعمل على تحليله واستثماره بالشكل الأمثل في التطبيقات العملية الأكثر تعقيداً؛ سيما ما يتعلق بالترجمة الآلية.

وتبعاً لهذا التصور تطرح قضية الالتباس كظاهرة لغوية تحديات وقيود تحول دون الترجمة الآلية الخالصة للمعاني، وخاصة في اللغات الاشتقاقية التصريفية كاللغة العربية وما يصحب طبيعتها من تعقيدات صرفية وتركيبية ودلالية، فضلاً عن خاصيتها الجوهرية المتمثلة في التشكيل. الكلمات الدالة: اللسانيات الحاسوبية، الترجمة، الترجمة الآلية العصبية، الالتباس.

Abstract

This paper presents and discusses the pioneering role of computational linguistics - through its strong link between language and computing-and its pioneering role and engineering ambition in modeling mental processes and simulating human linguistic ability in both analysis and generation. Thus, the epistemological challenge becomes enabling the machine to acquire a linguistic competence capable of consolidating the natural linguistic reservoir and working to analyze and optimally exploit it in the most complex practical applications, especially those related to machine translation.

According to this perspective, the issue of ambiguity arises as a linguistic phenomenon that presents challenges and limitations to the pure semantic output of machine translation, particularly in derivational and inflectional languages like Arabic, with its complex morphological, syntactic, and semantic nature, in addition to its essential feature of diacritical marking.

Keywords: Computational linguistics, translation, neural machine translation, ambiguity.

المقدمة

شهدت اللسانيات الحاسوبية في العقود الأخيرة انعطافات وتحولات كبرى في الفهم العميق والشامل للغات الطبيعية، المتمثلة أساسا في معالجة اللغة عبر النظم الحاسوبية وأداء المهام الآلية عبر تصميم العديد من البرامج والتطبيقات التي تسمح للحاسوب بالتعلم والتفكير واتخاذ القرارات. وتتلخص هذه الثورة الحديثة في فهم وتوليد اللغات الطبيعية؛ عبر حوسبتها ومعالجتها وتطويرها بطريقة تجعلها قادرة على مد المعرفة للإنسان في مختلف المجالات. ولهذا حاولنا في هذه الدراسة الحديث عن الترجمة وعلاقتها بالظاهرة اللغوية (الالتباس)، سيما ما يتعلق بالترجمة الآلية التي انتقلت من ترجمة تستند إلى القواعد RBMT، وترجمة إحصائية MT، إلى ترجمة تستثمر أحدث الخوارزميات والشبكات العصبية (CNN و RNN و LSTM) كأحد أكثر نماذج التعلم العميق الأساس. كما نسعى من خلال هذه الورقة إلى الوقوف عند بعض الإشكالات والتحديات التي تفرضها اللغة العربية على الآلة في تقديم ترجمة خالصة، أبرزها الالتباس التركيبي، والتصريفي، والدلالي، ثم خاصية التشكيل. وكلها تحديات تبين بوضوح صعوبة التوصيف اللساني الشامل الذي يحول دون الترجمة بجودة عالية من اللغة العربية وإليها.

1. اللسانيات الحاسوبية

إن المقاربة الحاسوبية للغة كانت رهانا علميا لما شهده القرن الماضي من تحولات في عصر امتدت فيه المعرفة إلى جعل الآلة تحاكي الدماغ الإنساني في المعالجة والتحليل؛ وذلك عبر " استكناه العمليات العقلية والنفسية التي يقوم بها العقل البشري لإنتاج اللغة وفهمها وإدراكها.. لبلوغ كفاية لغوية تشبه ما يكون للإنسان حين يستقبل اللغة ويدركها ويفهما ثم يعيد إنتاجها."¹ وهكذا شق هذا العلم البيئي طريقه إلى اللسانيات؛ باتخاذ اللغة الطبيعية موضوعا للمحاكاة؛ عبر فهم وتحليل مستوياتها وتمفصلاتها، ثم تطوير أنظمة ذكية قادرة على استيعاب وفهم وتوليد مختلف الأنماط اللغوية المكتوبة والمنطوقة وغيرها من التقانات الآلية كبرامج التصحيح والتقييم الإملائي واستخراج المعلومات والترجمة الآلية.

بصفة عامة، فموضوع اللسانيات الحاسوبية لم يعد يقف عند حدود توصيف اللغة، كما في النظريات السابقة، بل الهدف الذي بات يسعى إليه هذا العلم البيئي هو بناء نماذج لغوية حسابية تقوم على التعلم والتنبؤ في تقديم وفهم المعرفة؛ وذلك عبر مكونين أساسيين:

¹ وليد أحمد العناتي (2005)، اللسانيات الحاسوبية العربية: المفهوم، التطبيقات، الجدوى، ضمن مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات، المجلد السابع- العدد الثاني- ص: 62-63.

- "المكون النظري: ويعنى بقضايا اللسانيات النظرية؛ تتناول النظريات الصورية للمعرفة اللغوية التي يحتاج إليها الإنسان لتوليد اللغة وفهمها.
- المكون التطبيقي: وأول عنايته بالنتائج العملية لنمذجة الاستعمال الإنساني للغة، وهو يهدف إلى إنتاج برامج ذات معرفة باللغة الإنسانية. إضافة إلى العمليات الرياضية الخوارزمية.¹

2.1 معالجة اللغات الطبيعية

أصبحت النظرية اللسانية بدءاً من الثورة الصناعية عبارة عن مجموعة من الأنظمة الآلية التي تختص بتفسير مستوى من المستويات اللغوية وتعميق تحليله وبسط أرضيته في شموليتها بكيفية يستوعبها الحاسوب كقيم مدخلات تخضع للتمثيل والنمذجة والمعالجة، وتُؤوّل إلى مخرجات منطقية قابلة للفهم والتحليل والاستخدام؛ إذ يمكن أن نتصور " قدرة الآلات على تفسير اللغة البشرية الآن في صميم العديد من التطبيقات التي نستخدمها كل يوم كبرامج الدردشة الآلية، ومحركات البحث ومدققات القواعد النحوية والمساعدات الصوتيين ومترجمي اللغة.² وبهذا، يضمن الحاسوب الحد الأدنى من الشروط المنطقية والرياضية التي تبرر عملية معالجة اللغة كبيانات وسلاسل معقدة ومتداخلة وفق مسارات وخرائط مضبوطة قادرة على عمليتي الاسترجاع والتنبؤ، غير أن النمذجة الحاسوبية في " تحليل اللغة الطبيعية لا يمثل سوى نصف القصة، إذ علينا أن نأخذ في الاعتبار توليد اللغة الطبيعية، حيث يصبح الاهتمام هو الربط بين تمثيل داخلي (غير لغوي) ونص سطحي.³

1.2.1 الترجمة

يبدو أن مصطلح الترجمة، في دلالاته على نقل معاني لغة ما إلى لغة ثانية تعود جذوره إلى عصور قديمة وحضارات سابقة في اليونان والرومان والصين، والهند، ومصر، وغيرها. وهو فن وعلم كانت الحاجة إليه ملحة كسائر العلوم الأخرى، في إضفاء الطابع المشترك بين مختلف اللغات ونقل المعارف والثقافات والعلوم والأديان والمعتقدات.... وبذلك مثلت الترجمة تلك اللغة الوسيطة وحلقة الوصل الرابطة بين تباين معاني لغات عديدة.

¹ هدى سالم عبد الله آل طه (2005)، النظام الصرفي للعربية في ضوء اللسانيات الحاسوبية: مثل من جمع التكسير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية – ص: 10.

² B. Tech (2024 – 2025), **Natural Language Processing, Lecture notes**, Department of Computational Intelligence (CSE – AIML -AIDS), INDIA. P: 1.

³ Nitin Indurkha & Fred Damerau (2010) **Handbook of Natural Language Processing, Second Edition**, CRC PRESS, London New York – p: 5.

وقد اعتبر العرب هذا الفن ضرورة علمية للتلاقح الحضاري والحفاظ على المعارف وتعزيز الفكر، فقويت بذلك حركة الترجمة خلال مهد الدولة الإسلامية، سيما في العصر الأموي مع خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، والخليفة عمر بن عبد العزيز. إلا أن الجزء الأكبر من الأعمال المترجمة كان من حظ العصر العباسي، الذي شهد حركة فكرية واسعة وفتوحات إسلامية إلى دول وثقافات جديدة مكنت من التعرف على ثقافتها وفلسفاتها وعلومها. ولما كانت الترجمة عاملاً رئيساً في فتح ومد جسور التواصل بين الأمم والشعوب وإتاحة تبادل الأفكار، تأسست معالمها الأولية في بغداد في مركز علمي - بيت الحكمة- الذي يعد أهم المراكز الثقافية والعلمية في تاريخ الأمة الإسلامية على يد الخليفة هارون الرشيد وابنه المأمون. وقد عُد هذا المركز والصرح المعرفي الجديد " أكاديمية مختصة بالبحث والدرس وترجمة الكتب العلمية والأدبية"¹. ومن ثمة، فإن جزءاً هاماً من الأنشطة الفاعلة ببيت الحكمة كانت تسلط الضوء على مجالات مختلفة من العلوم كالطب والكيمياء والفلك والرياضيات، فضلاً عن الاختراعات والاكتشافات العلمية، وبالمقابل فإن جزءاً خاصاً بالمركز كان يتصل بالتدريس وتبادل الأفكار والرؤى بين الفلاسفة والعلماء، ثم حركية الترجمة التي اشتغلت على البنيات والمعارف الفلسفية اليونانية ونقلها إلى اللغة العربية. وكما هو الحال للترجمة والتدريس يحظى بيت الحكمة بمكتبة كبيرة من مؤلفات ومترجمات ومخطوطات شاهدة على النشاط الفكري والتفاعل الثقافي بين الحضارات.

وبناء عليه، كان بيت الحكمة مساراً مترجمين كثر نقلوا إلى اللغة العربية أصنافاً من المؤلفات والعلوم

أمثال "

- أبو السهل الفضل بن نوبخت.
- يوحنا بن ماسوية.
- يوحنا البطريق.
- عمر بن الفرخان الطبري.
- يوحنا بن ماسوية.
- حنين بن إسحاق.

¹ خضر أحمد عطا الله (د.ت)، بيت الحكمة في عصر العباسيين، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، ص: 12.

■ حبيب بن مهران.

■ ابن النديم صاحب الفهرست.

فضلا عن سعيه لتأسيس مراكز علمية على غرار؛ كمكتبة العزيز في القاهرة، ومكتبة الزهراء في قرطبة.¹

وإذا كان العصر العباسي مرحلة تاريخية فاصلة في توثيق المعرفة وإنشاط عمليات الترجمة والتعريب، فإن الأحداث السياسية – في وقت وجيز – استطاعت أن تطمس على معالم هذه الحقبة؛ فقد تدهورت الدولة العباسية وهجمت المغول على بغداد، واستولت بذلك على منجزات بيت الحكمة ونقله إلى الغرب، ليتوقف عمل المركز لمدة طويلة " من دون أي نشاط يذكر في الترجمة إلى العربية، بل وقعت فيها حركة تعجيم هائلة في مدرسة طليطلة بالأندلس بعد أن أخذها الإسبان، فنقلوا كتب المسلمين إلى لغات أوروبا قاطبة، ولم تتجدد حركة الترجمة بعدئذ حتى عهد محمد علي والي العثمانيين في مصر"²

يمكن القول عموما أن الترجمة - كمجال بارز في الأنشطة اللغوية الساعي إلى تقريب وشائج التواصل المعرفي- هي عملية معقدة تتطلب كثيرا من الفهم والتأويل لنقل المعاني الخالصة من النص المصدر إلى إطار جديد يستوعبه النص المترجم، مع الحفاظ على المعنى في شموليته وإيلاء أهمية لشروط السياق والفهم الصحيح للاعتبارات الثقافية. ومعروف كذلك أن الترجمة " تتطلب مجموعة من المهارات بدءا من المعرفة الكاملة للغة الأصل (Source language) على جميع المستويات من صرف (Morphology) ونحو (Syntax) ومعان (Semantics) وتأويل (Pragmatics) ومعرفة بسياق النص المترجم (Context) وانتهاء بمعرفة مماثلة للغة المترجم إليها (Target language)."³

¹ جميلة غريب (2023)، محاضرات في الترجمة الآلية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة مختار باجي، عنابة-ص: 27.

² عباد ديرانية (2021)، فن الترجمة والتعريب: تعلم فن ترجمة النصوص الأجنبية ومدلولاتها الثقافية إلى العربية، أكاديمية حاسوب، الطبعة الأولى – ص: 57.

³ عبد الله بن صالح الراجح (2019) الترجمة الآلية، ضمن كتاب: خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحليل النص العربي، مباحث لغوية (61)، مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية – ص: 72.

1.1.2.1 الترجمة الآلية العصبية

لا شك أن محدودية ذاكرة الحاسوب في معالجة البيانات وتحليلها والمتابعة المطلوبة للوقوف على العمليات الغير المحوسبة جعل من الصعب بمكان التنبؤ بالنتائج المرغوب فيها؛ حيث لم يعد التعلم الإحصائي كافيا رغم هيمنته في فترة من الفترات في تدفق المعرفة والبيانات، فكانت هاته القيود بمثابة فتح جديد لنماذج الشبكات العصبية الاصطناعية؛ إذ شكل كتاب " المعالجة الموزعة المتوازية 1986 مرجعا لنماذج الشبكات العصبية للتعلم الآلي التي سيتم العمل على تطويرها طوال الثمانينيات، ثم تعميق البحث والابتكار فيها بشكل أكبر خلال التسعينيات.. سيجتذب حينها الذكاء الاصطناعي بقوة قدرا كبيرا من الاهتمام بالأداء الذي تم الحصول عليه بفضل التعلم الآلي، وبشكل أكثر تحديدا، بفضل ما يسمى بالتعلم العميق deep learning".¹

وإذا كان النموذج الإحصائي مثاليا في جمع البيانات الكبيرة، فإن الشبكات العصبية تفوق هذا النموذج بميزات خاصة، نظرا إلى قدرتها على التكيف والمرونة والتعلم الذاتي من البيانات نفسها دون حاجة إلى تدخلات ومساعدة بشرية، في إطار شبكة من الخوارزميات المتقدمة القادرة على إنجاز مهام في غاية التعقيد. ويكفي أن تزود هاته الشبكات وتُغذى ببيانات كبيرة حتى تتعلم وتحسن أداءها خلال التدريب؛ إذ كلما تضاعفت عمليات التدريب، كانت الشبكة قادرة على التنبؤ بدقة.

وتجدر الإشارة إلى أن أهمية العلاقة بين الآلة والدماغ البشري لا تكمن فقط في اكتساب المعرفة ومعالجتها. إنها مسألة ذات بعد عصبي-آلي مرتبط بتحديد أهم الخصائص الدماغية التي تجعل من الآلة تحاكي عمل الإنسان، والأمر هنا يتعلق بدراسة الخلايا العصبية وكيفية أداء وظائفها وتعديلها بشكل تلقائي. هذا هو جوهر الشبكات العصبية الاصطناعية؛ إذ "الوحدات الأساسية لمعالجة المعلومات هي الخلايا العصبية التي ترتبط بشبكة واسعة من الروابط؛ يتم تخزين المعرفة ديناميكيا في العقد الرابطة بين هذه الخلايا، التي يتم الاتصال

¹ غزة عبد الرزاق (2024) الأسس المفاهيمية والتقنية للذكاء الاصطناعي وتطوره: من نماذج الحوسبية إلى التعلم الآلي، الطبعة الأولى، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت - ص: 407-408.

بينها بفضل آلية الإثارة، وتمتد العقد الرابطة بمعاملات القوة (الأوزان) التي تختلف أثناء التعلم.¹ غير أن نسق العمل يكون بشكل متوازي موزع وليس متابعياً.

وفي هذا الإطار العام للبحث الرياضي العصبي والذكاء الاصطناعي، كان حظ الترجمة من الاهتمام واضحاً بجعلها ترجمة آلية بتقنيات وشبكات عصبية تمنحها القدرة على معالجة اللغة المصدر ونقلها إلى اللغة الهدف، عن طريق حزمة من الطبقات المخفية التي تعالج البيانات المعقدة لكلا اللغتين.

2. الترجمة وظاهرة الالتباس في اللغة العربية

1.2 الالتباس

يشير مفهوم الالتباس في الدراسات اللسانية الحديثة إلى "خاصية العناصر اللغوية التي لها تأثير على الجمل التي ترد فيها هذه العناصر من خلال حملها على أكثر من تأويل واحد."² ومن هذا التعريف يتضح أن ظاهرة الالتباس تنشأ من خلال دمج عنصر لغوي إلى آخر فتدشأ بذلك معاني ودلالات ملتبسة في سياقات مختلفة. كما يشير Quiroga – Claire إلى أن "الغموض ينشأ عندما يمكن تفسير شيء ما بمعاني أو طرق متعددة؛ فإذا كان هذا الغموض يكمن في كلمة واحدة يسمى غموضاً معجمياً، بينما في الجملة أو العبارة يسمى غموضاً بنيوياً."³

وتأسيساً على ما سبق، يبدو أن ما يميز اللغات الاشتقاقية عن غيرها هو القوة التوليدية للجذور والصيغ؛ التي تعزز ثراءها عبر مجموعة من العمليات المتدخلة في بنيتها الشكلية والمنطقية النحوية والدلالية، غير أن التمثيل الصوري لبيانات هاته اللغات ونمذجتها حاسوبياً يزيد من مستوى تعقيد البنية اللغوية من جهة، وي طرح تحديات الاستثمار الأمثل لها في التطبيقات الآلية من جهة ثانية. ومن ثمة تتشكل ظاهرة الالتباس التي تمثل "صعوبة بالغة لنظم معالجة اللغات، ومصدر اللبس عموماً هو خاصية التعدد ممثلة في الحالات

¹ المرجع نفسه – ص: 411.

² عمار بوقريقة (2012) دراسة وصفية لظاهرة الالتباس في اللغة، ضمن مجلة التواصل في اللغات والثقافة والأدب، العدد 31، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل – ص: 162.

³ Fruzsina Veres (2024) *The Problems of Ambiguity During Language Translation*, Level of higher Education, Ministry of Education and Science of Ukraine – p: 25.

المختلفة للترادف، والاشتراك في المادة اللغوية الواحدة.. ويعد اللبس الصرفي أكثر الأنواع حدة وتنوعاً، وهو يؤدي بدوره إلى أنواع أخرى مركبة من اللبس النحوي والدلالي.¹

1.1.2 التشكيل

من المظاهر الهامة التي تمتاز بها اللغة العربية في بنائها اللغوي خاصية التعجيم والتشكيل، إذ أن دلالة الوحدات المعجمية لا تقف عند تفكيك البنية التركيبية أو تجريدتها من سابقة أو لاحقة صرفية، بل تخترق خاصية التشكيل التنظيم الدلالي وتحوره إلى معنى لا يُدرك إلا في سياق الكلام؛ فتغيير الحركة الواحدة ينقل الدلالة بأكملها إلى فهم جديد ومعنى آخر مخالف تماماً عن المعنى الأول. وبالرغم من "برامج الشكل الآلي للنص، فإن أقصى دقة قد تصل إليها مثل هذه البرامج لا تتعدى نسبة 95%، ويزيد الخطأ عن 5% بالنسبة لشكل أواخر الكلمات."² وعليه، تطرح خاصية التشكيل تحدياً وظيفياً في معالجة اللغات الطبيعية، سيما ما يتعلق بتحويل الكلام إلى نصوص أو الترجمة الآلية.

والملاحظ أن ابن اللغة المالك لناصيتها لا يعوزه التشكيل في فهم النصوص العربية؛ إذ بإمكانه أن يستجلي معانيها تبعاً لقوة الملكة الفطرية ذات الخصائص الهندسية المتناهية في إدراك السمات الدلالية المميزة للوحدات المعجمية. بيد أن البناء الرمزي الصوري اللغوي المتعلق بالألة غير قادر على استقصاء القواعد المنطقية الدلالية التي تتحكم في خاصية التشكيل اللغوي؛ " فخلو معظم النصوص العربية من علامات الشكل، وعدم استعمال علامات الترقيم على نحو صحيح، وإغفال كتابة الهمزة على الألف في بعض الأحيان، وعدم التفريق بين الياء والألف المقصورة، كل ذلك يضيف عبئاً جديداً على الحاسوب في معالجة الجملة."³ ومع ذلك، سعى الباحثون اللسانيون والحاسوبيون إلى بحث وتطوير آليات تتيح تخطي هذا الرهان، فكانت " واحدة من أبرز خوارزميات التعلم الآلي (Naive Bayes) التي ساهمت بشكل فعال في تخفيف اللبس الناتج عن عدم وجود التشكيل في معظم النصوص العربية."⁴

¹ نبيل علي (1988)، اللغة العربية والحاسوب: دراسة بحثية، دار تعريب، الطبعة الأولى - ص: 289.

² محمد زكي خضر (2012) اللغة العربية والترجمة الآلية: المشاكل والحلول، ضمن مجلة التعريب، العدد 43، الجامعة الأردنية، الأردن - ص: 245.

³ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (1996)، استخدام اللغة العربية في المعلوماتية، إدارة الثقافة، تونس - ص: 55.

⁴ إشراق علي أحمد الرفاعي (2017)، مدخل إلى اللسانيات الحاسوبية، الطبعة الأولى، دار وجوه للنشر والتوزيع، مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، الرياض، المملكة العربية السعودية - ص: 115.

وفي سياق آخر، أثارَت عملية الترجمة الآلية – رغم تقدمها الملحوظ - أكثر من إشكال في تدفق المعنى الأصلي للغة المصدر، وتحديدًا خاصية الشكل أو الشكل التلقائي الافتراضي في غير موضعه الذي يؤدي إلى ترجمة غير دقيقة إلى اللغة الهدف ويوسع من مساحة الغموض الدلالي. وهذا راجع بالأساس إلى كون معظم النصوص المكتوبة في الإعلام والمدونات اللغوية والبحوث الأكاديمية على اختلاف مجالاتها تفتقر إلى رِقن اللغة بحركاتها مما يحول دون النقل التام للمعرفة والمعنى الأصلي الخالص للغة. وتوضح النماذج التالية أمثلة عن الالتباس الدلالي المتعلق بخاصية التشكيل في الترجمة الآلية:

المثال:

اللغة المصدر (اللغة العربية): ملك سعيد واسع

➤ نموذج الترجمة (اللغة الهدف: اللغة الإنجليزية)

■ المعنى الأول: The King Of Said Is Broad

■ المعنى الثاني: The Possession Of Said Is Broad

■ المعنى الثاني: Said Gained Wide

❖ السبب: الترجمة دون مراعاة خصائص التشكيل في اللغة أدت إلى جمل غير طبيعية في اللغة الإنجليزية؛ ولتبدأ بالمثال الأخير أو المعنى الثالث، وهو معنى حرفي مستبعد من هذا التحليل، بينما المعنى المُفترض الأول، دلالتُه أن صفة الشخص (الملك) أُلحقت به صفة (واسع) التي تحمل دلالة الاتساع في الثروة أو العلم أو غير ذلك، بينما المعنى المُفترض الثاني يعني أن (مُلْك) الشخص سعيد؛ أي ثروته تحددت بصفة الاتساع.

2.1.2 اللبس الدلالي

ينطلق الدالليون المعجميون من فكرة أساس مفادها أن المداخل المعجمية (الجدور) وما يتفرع عنها من مشتقات (الوحدات المعجمية) تشكل زمرا ذات دلالة عامة تتوزع سماتها إلى باقي المفردات والصيغ الأخرى، وبالتالي تطرح كل وحدة فائضا في المعنى يرتبط ضرورة بالسياق والاستعمال. الأمر الذي دفع النظرية الدلالية

الحديثة إلى "رصد القواعد التي تتيح التوسع في معاني الوحدات المعجمية، وما إلى ذلك من القضايا المرتبطة بالمعنى مثل الالتباس والغموض والترادف والتباين..."¹

ويقترَب هذا التصور من التقسيم الذي عرفته النظرية الدلالية عند بعض الباحثين، بين دلالة معجمية تواضعت عليها الجماعة، ودلالة صوتية ترتبط ارتباطا وثيقا بين قوة الحرف في التصويت وقوة المعنى في التعبير، ودلالة صرفية قائمة على الاشتقاق والزيادة والتضعيف، ثم دلالة نحوية ذات صلة بالبنية التركيبية للمفردات وما يدخل عليها من قواعد التقديم والتأخير والحذف. وقد يجد متكلم اللغة من القيود المنطقية التي تجعل هذا التقسيم في محله وثباته، غير أن تعدد المعنى لنفس الصيغة المعجمية ونفس حركاتها يطرح بعدا آخر في التصنيف يحدده سياق الكلام، إذ "أن اللفظ الواحد يفتح مجالات متعددة أمام الناطقين باللغة ليعبروا عما يحتاجون إليه بألفاظ مرنة تطاوعهم على ما يشاؤون وتجري حسب ما يريدون."²

ومن خلال نمذجة اللغة حاسوبيا، واستثمارها في التعلم الآلي والترجمة الآلية العصبية المتقدمة، ظلت الدلالة في جانبها المتعلق بتعدد معاني المفردة الواحدة رهانا، إذ تواجه الآليات الحديثة "صعوبة في ترجمة العبارات أو المفردات الخاصة بمجال محدد، والتي لا تظهر بشكل تام في بيانات التدريب، مما يؤدي إلى ترجمات دون المستوى الأمثل في المجالات المتخصصة."³ فمن منطلق الترجمة القائمة على القواعد والمعرفة اللغوية (RBMT) والترجمة الإحصائية (SMT) يمكن تحقيق نتائج مقبولة في المجالات التقنية التي ترفض تأويلا وفائضا في الدلالة، لكن في مجالات أخرى يكون هناك نوع من الاستقصاء السياقي لمعنى المفردة الواحدة. ولنذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

■ العَيْنُ

- ينبوع الماء ومصدره.
- عضو الإبصار.
- التحسس والتجسس على الغير.

¹ عبد المجيد جحفة (2000)، مدخل إلى الدلالة الحديثة، دار توبقال للنشر - الدار البيضاء، المغرب - ص: 100.

² عبد الغفار حامد هلال (2000)، علم الدلالة اللغوية، الطبعة الأولى، جامعة الأزهر، القاهرة - ص: 76.

³ Chinedu Chukwuemeka Mazi & Ogechi Ifeoma Anya (2024), **Machine Translation and Natural Language Processing**, International Journal of Science and Management Studies (IJSMS), Volume: 7 Issue: 1, University of Salford and Nigeria – p: 68.

- قطر الشيء ومركزه.

✍ نموذج الترجمة:

- اللغة المصدر (اللغة العربية): هذه العيون مصدر عطشنا، لقد وهبنا عيوننا لها لمحاربة عيون العدو.
- اللغة الهدف (اللغة الإنجليزية): **These Eyes Are The Source of our Thirst, we Have Offered Them to fight enemy's eyes.**

وتقرأ العبارة أعلاه بمعاني متعددة غير أن الوحدة المعجمية ثابتة (العيون) إذ اتسع فائضها الدلالي في اللغة الهدف، كما نلاحظ العائد في اللغة الهدف (Them) يرجع إلى (الوحدة المعجمية الأولى = العيون = بمعنى مصدر المياه) وبالتالي غموض والتباس في الفهم الأصلي للمادة المترجمة، وتضعف الدلالة أكثر مع نماذج اللغات العازلة أو اللغات اللصيقة ذات المخزون المحدود مقارنة باللغات الاشتقاقية التصريفية، كاللغة العربية على سبيل المثال؛ ففي النماذج الأولى قد لا تجد اللغة مقابلاتها في اللغة الهدف أو بالعكس، بينما اللغات الاشتقاقية تتسع فيها الدلالة فيصعب نقلها إلى قوالب غير واردة في اللغة الهدف. وهو الأمر نفسه الذي يعد من أبرز التحديات المعاصرة في الترجمة الآلية العصبية التي " تتمتع بمنحنى تعليمي أكثر فيما يتعلق بكمية بيانات التدريب، مما يؤدي إلى جودة أسوأ في البيئات ذات الموارد المنخفضة (المخزون اللغوي)، ولكن أداء أفضل في البيئات ذات الموارد العالية."¹

إضافة إلى هذا، هناك مسألة أساس فيما يتعلق بتعدد معاني المفردات أو الزمر المعجمية ذات الاشتراك اللفظي وهي المعجم المحوسب. هذا الأخير الذي لم يعد ترفا معرفيا، بل ضرورة علمية تحفز جهود اللسانيين اللغويين والحاسوبيين والمهندسين المعلوماتيين في بناء وتشديد صرح ومخزون لغوي رقمي يمثل بيانات اللغة العربية في سائر اشتقاقاتها التركيبية والصرفية والدلالية، يمكن العودة إليها بشكل دوري لتحديثها وتعديلها ومعالجتها كلما بدا لبس أو غموض في بنياتها وتجدد معانيها؛ فالمعجم المحوسب " أساس للشكل الآلي وللترجمة الآلية وللترجمة الفورية آليا، ولتوليد الكلام حاسوبيا وللإملاء الآلي ولبرامج فهم الكلام آليا ولتعليم النطق

¹ Philip Koehn, Rebecca Knowles (2017) Sex challenges for neural machine Translation, by Arxiv: 1706.03872 v 1-p:1.

للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وتحليل النصوص، وفهم دلالة النص، وتلخيص النصوص آليا، ولكافة تطبيقات توليد الأصوات آليا.¹

3.1.2 اللبس الصرفي

تخضع الترجمة الآلية إلى جملة من القيود الهندسية المتمثلة في البرامج والنماذج الرياضية الصورية والمنطق وقوة البيانات وتدريبها، وغيرها من الأدوات التي تساهم في تدفق جودة المخرجات وتطوير معاني ودلالات اللغة الهدف. وعموما كان للمحلات الآلية في اللغة دورا رياديا في هذا المجال بدءا من المحلل الصوتي والصرفي، وعبر المحلل النحوي التركيبي، ثم وصولا إلى المحلات الدلالية والكشافات السياقية. وكون اللغة العربية لغة اشتقاقية جعل المعالجة الآلية لها أكثر تعقيدا نظرا لاختلاف قواعدها وبنياتها التصريفية مما شكل تحديات كبيرة تعوق التوصيف الشامل والمتناهي في الدقة والضبط. ويؤكد الحاسوبيون اللغويون على أن جودة التوصيف هي جوهر الهندسة اللغوية، وبالتالي عمل المشاريع التطبيقية بنسب معقولة من المخرجات القابلة للاستعمال الأمثل، ومن ضمنها التدقيق الإملائي والتعرف على الكلام والترجمة الآلية.

وعليه تؤدي " الترجمة من لغات ضعيفة صرفيا إلى تمثيل أفضل للكلمات من جهة المصدر."² وبالعكس تماما، يصعب نقل ترجمات وتمثيلات جيدة من لغات غنية وقوية صرفيا، كاللغة العربية على سبيل المثال؛ ذلك أن " مادتها الأصلية تُحوَرُ بنيتها الداخلية تحويرا ذاتيا وتُشكَّلُ على هيئات متنوعة بزيادات من أولها وآخرها ووسطها."³ فهذه الخاصية تجعل من الصرف العربي صرفا دمجيا تركيبيا بخلاف اللغات ذات الصرف السلسلي التحليلي، مما يجعل صيغ وقوالب الأفعال والأسماء في بنية متقاربة تُشكِّلُ لبسا صرفيا وتحول دون المعنى الحقيقي للترجمة الآلية، فمثلا:

- عَلِمَ: فعل ماضٍ مشتق من الجذر (ع.ل.م) بمعنى: عرف.
- عَلَّمَ: فعل من نفس الجذر (ع.ل.م) لإدراك الشيء بصيغة البناء للمجهول.

¹ محمد زكي خضر (2012) - ص: 254.

² Yonatan Belinkov & Nadir Durrani & Fahim Dalvi & Hassan Sajjad & James Glass (2018), **What do neural Machine Translation Learn About Morphology?** By Arxiv: 1704. 03471v3, Qatar Computing Research Institute, Duha, Qatar – p:2.

³ سالم عبد الله آل طه (2005)، النظام الصرفي للعربية في ضوء اللسانيات الحاسوبية: مثلٌ من جمع التكسير، كليات الدراسات العليا، الجامعة الأردنية – ص: 24.

نموذج الترجمة

اللغة المصدر: (اللغة العربية): علم محمد الخبر

➤ (اللغة الهدف): الإنجليزية

■ المعنى الأول: Muhammed Learned The News

■ المعنى الثاني: Muhammed's Knowledge is Th News

■ المعنى الثالث: Muhammed Was Informed of The News

❖ السبب: الترجمة دون مراعاة خصائص البنية الاشتقاقية التصريفية للغة المصدر أدت إلى جملة غير طبيعية في اللغة الإنجليزية؛ إذ نجد في المعنى الأول أن محمدا علم الخبر أي أدركه بنفسه وعرفه، تبعاً لصيغة (عِلِمَ = صيغة = فَعِلَ)، أما المعنى الثاني فهو أن ما في علم محمد هو الخبر، اعتباراً لصيغة (الاسم = عِلْمٌ)، بينما المعنى الأخير تحدد وفقاً لصيغة (عُلِمَ = صيغة = فُعِلَ) وهي صيغة مبنية للمجهول، أو لما لم يُسم فاعله.

يتبين من الأمثلة أعلاه أن الجذر اللغوي (ع.ل.م) عند اشتقاقه إلى وحدات معجمية من نفس الحروف غير دلالة الترجمة إلى اللغة الهدف، لأنه ينطلق من سمات التشكيل والحركات المتدخلة في نمذجة الصيغ الصرفية، وبالتالي يبقى التأويل الدلالي التام للمترجم البشري لما يعرفه من خصائص وأدوات تشكل ملكة الترجمة، لأنه "قادر على التوقف عند هذه الكلمة لإعادة النظر في منطوقها ورودها بالمعنى الشائع لها تبعاً لفهمه للسياق ككل، أما بالنسبة للحاسوب فلا بد من تزويده بالقواعد التي تجعله يحدد المعنى المناسب للكلمة."¹

والحقيقة أن القدرة التجريدية للإنسان والسرعة في المعالجة الذهنية هي ما تجعله يتفرد بخاصية التمييز التلقائي بين الوحدات والصيغ المعجمية رغم تقارب سماتها وحركاتها، ومن ثم بلورة معانيها الدقيقة وما يلائمها من السياقات المختلفة، متجاوزاً بذلك الالتباسات المفترضة في التحليل، والنقل، والتحويل، والترجمة.

¹ جميلة غريب (2023) - ص: 73.

أما الآلة " فلسوء الحظ ما تزال أدواتنا الحاسوبية والرياضية قاصرة عن محاكاة هذه المعالجة اللغوية المتزامنة بكفاءة لحظية."¹

4.1.2 اللبس التركيبي

من الأسباب الرئيسة التي تحول دون ترجمة آلية خالصة للمعاني، التناقض والتباين في البنية التركيبية بين مجموعة من اللغات. فبالرغم من النموذج التوليدي المتقدم والمتمثل في – البرنامج الأدنى – افتراض مجموعة من المبادئ والوسائط للبنى النحوي كمبدأ الاقتصاد والاشتقاق والسمات الصرفية، إلا أن الاختلاف يبقى حاضرا بقوة بين اللغات العازلة واللصيقة وبين اللغات التصريفية كاللغة العربية على سبيل المثال. ولذلك نجد "أعقد المشاكل التركيبية المتعلقة ببنية الجملة العربية لا تتعلق بالجملة الأساس (فعل فاعل مفعول به) بل ببعض البنيات المركبة التي تعرف تغيرات طارئة على الرتبة الأساس."² كوجوب التقديم والتأخير والضمير العائد والفاعل النحوي.... مما يجعل عملية التوفيق بين اللغة المصدر واللغة الهدف في عملية الترجمة أمرا مُلتبسًا تحتار الخوارزميات والأدوات الهندسية والمحللات اللغوية في إدراك ترتيبهما ونسقيهما الطبيعي والمُحول. إن أي أداة ترجمة حديثة تقريبا لا تجد في اللغة المصدر أكثر من تفسير واحد للبنى النحوية، إذ أن مبدأ الاحتمالات التام لا يتنبأ بالافتراض الأقرب الذي يقابل اللغة الهدف سيما مع اللغات الاشتقاقية؛ حيث لا نجد الفرضية الدلالية القوية ضمن النسق الحاسوبي التي تمايز بين تعلق (شبه الجملة في اللغة العربية) بالفاعل أو المفعول به، كما في المثال التالي:

▪ اللغة المصدر: (اللغة العربية) رأيت محمدا بالمنظار.

○ اللغة الهدف: (الإنجليزية)

▪ المعنى المفترض الأول: I Saw Mohammed Through The binoculars.

▪ المعنى المفترض الثاني: I Spotted Mohammed Using Binoculars.

¹ محمد عطية (2024)، التحليل الصرفي الآلي للمفردات العربية، ضمن مقدمة في حوسبة اللغة العربية، مباحث لغوية، العدد 55، مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الرياض – ص: 122.

² مصطفى غلفان (2010)، اللسانيات التوليدية: من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنى: مفاهيم وأمثلة، عالم الكتب الحديث – إربد، الأردن - ص: 281 – 282.

■ التفسير: التحدي في إدراك السياق الحقيقي للمتكلم؛ أكان قصده رأى محمدا بواسطة المنظار المستخدم من طرفه، أم أنه رأى محمدا وهو يحمل منظارا. وبالتالي كان لللبس التركيبي أثرا واضحا في الترجمة الخالصة للمعنى.

وتبعاً لذلك يبدو أن اللبس الدلالي في الأمثلة ظاهرة تركيبية يستحيل على الآلة إدراك المعنى الحقيقي الذي يقصده المتكلم؛ والمعالجة الحاسوبية إذ ذاك عميقة غير أن القصد وتعقيد اللغة حال دون ذلك. "وطبيعي أن التباس بعض الجمل غالبا ما يزول عندما يوضع الكلام في السياق المناسب أو في مقام تواصل محدد".¹ ومن الواضح أن اللبس التركيبي ليس قاصرا على اللغة العربية وحدها، بل درجة التعقيد تكون أكبر في مثل هذه اللغات التصريفية الغنية في صيغها وتحولاتها، وبالتالي "فليس بمقدور أي لغة أن تعبر عن أي معنى، فكل لغة محصورة بمعجمها وبنيتها النحوية وقواعدها الإسقاطية؛ أي التي تسقط التركيب في الدلالة، أو الشكل في المعنى".²

وهذا يقتضي تصورا آخر، لضمان الحفاظ على المعنى الخالص، وهو التوفيق بين عمل الحاسوب وبين الملكة الإنسانية الطبيعية للمترجم؛ إذ يمكن أن تكون العمليات الأخيرة لفعل الترجمة الآلية من اختصاص اللساني ذي الإدراك المعرفي لثقافة وخصوصيات اللغة المصدر واللغة الهدف؛ حيث يصبح الموقف "أكثر برغماتية؛ أي استخدام الحاسوب للقيام بما يجيده فقط؛ بالوصول إلى القواميس الضخمة، وإجراء التحليلات الصرفية، وإنتاج تحليلات تقريبية، ثم استثمار المهارات البشرية لحل المشكلات الأكثر تعقيدا في التحليل الدلالي، وفك الالتباس، واختيار التعبير المناسب من بين مجموعة من الترجمات الممكنة".³

خاتمة

حاولنا من خلال هذه الورقة أن نرصد بعض الخصائص التي تتميز بها اللغة العربية كلغة اشتقاقية من تشكيل وتركيب وصرف ودلالة وصعوبة التمثيل لها في النمذجة الحاسوبية، سيما ما يتعلق بالترجمة الآلية مما يحول دون نقل المعاني الخالصة إلى اللغة الهدف؛ ذلك ما يجعل ظاهرة الالتباس ترتبط بالنظام اللغوي

¹ المرجع نفسه - ص: 33.

² عبد المجيد جحفة (2000) - ص: 100.

³ John Hutchins (1979), *Linguistic Models in Machine Translation*, by UEA Papers In Linguistics 9, The Library, University of East Anglia, Norwich – p: 44.

في سائر تجلياته، وبالتالي تعدد التأويل الدلالي، مما يجعلها – ظاهرة الالتباس- تحدياً ورهاناً في التوصيف اللساني الحاسوبي؛ وذلك بتضافر الجهود وتقوية موارد وبيانات اللغة العربية ببناء معاجم رقمية محوسبة قادرة على استقصاء احتمالات القدرة الإبداعية للملكة اللغوية.

الببليوغرافيا

المراجع العربية:

- (1) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (1996)، استخدام اللغة العربية في المعلوماتية، إدارة الثقافة، تونس.
- (2) إشراق علي أحمد الرفاعي (2017)، مدخل إلى اللسانيات الحاسوبية، الطبعة الأولى، دار وجوه للنشر والتوزيع، مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- (3) جميلة غريب (2023)، محاضرات في الترجمة الآلية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة مختار باجي، عنابة.
- (4) خضر أحمد عطا الله (د.ت)، بيت الحكمة في عصر العباسيين، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى.
- (5) عبد الله بن صالح الراجح (2019) الترجمة الآلية، ضمن كتاب: خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحليل النص العربي، مباحث لغوية (61)، مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.
- (6) عبد الغفار حامد هلال (2000)، علم الدلالة اللغوية، الطبعة الأولى، جامعة الأزهر، القاهرة.
- (7) عبد المجيد جحفة (2000)، مدخل إلى الدلالة الحديثة، دار توبقال للنشر - الدار البيضاء، المغرب.
- (8) عباد ديرانية (2021)، فن الترجمة والتعريب: تعلم فن ترجمة النصوص الأجنبية ومدلولاتها الثقافية إلى العربية، أكاديمية حاسوب، الطبعة الأولى.
- (9) عمار بوقريفة (2012) دراسة وصفية لظاهرة الالتباس في اللغة، ضمن مجلة التواصل في اللغات والثقافة والأدب، العدد 31، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل.
- (10) غزة عبد الرزاق (2024) الأسس المفاهيمية والتقنية للذكاء الاصطناعي وتطوره: من نماذج الحوسبية إلى التعلم الآلي، الطبعة الأولى، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت.
- (11) محمد زكي خضر (2012) اللغة العربية والترجمة الآلية: المشاكل والحلول، ضمن مجلة التعريب، العدد 43، الجامعة الأردنية، الأردن.
- (12) محمد عطية (2024)، التحليل الصرفي الآلي للمفردات العربية، ضمن مقدمة في حوسبة اللغة العربية، مباحث لغوية، العدد 55، مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الرياض.
- (13) مصطفى غلفان (2010)، اللسانيات التوليدية: من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي: مفاهيم وأمثلة، عالم الكتب الحديث – إربد، الأردن.
- (14) نبيل علي (1988)، اللغة العربية والحاسوب: دراسة بحثية، دار تعريب، الطبعة الأولى.

15) هدى سالم عبد الله آل طه (2005)، النظام الصرفي للعربية في ضوء اللسانيات الحاسوبية: مثلٌ من جمع التكسير، كليات الدراسات العليا، الجامعة الأردنية.

16) وليد أحمد العناتي (2005)، اللسانيات الحاسوبية العربية: المفهوم، التطبيقات، الجدوى، ضمن مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات، المجلد السابع- العدد الثاني.

المراجع الأجنبية:

- 1) B. Tech (2024 – 2025), **Natural Language Processing, Lecture notes**, Department of Computational Intelligence (CSE – AIML -AIDS), INDIA.
- 2) Chinedu Chukwuemeka Mazi & Ogechi Ifeoma Anya (2024), **Machine Translation and Natural Language Processing**, International Journal of Science and Management Studies (IJSMS), Volume: 7 Issue: 1, University of Salford and Nigeria.
- 3) **Fruzsina Veres (2024) The Problems of Ambiguity During Language Translation, Level of higher Education, Ministry of Education and Science of Ukraine.**
- 4) Nitin Indurkha & Fred Damerau (2010) **Handbook of Natural Language Processing**, Second Edition, CRC PRESS, London New York.
- 5) John Hutchins (1979), **Linguistic Models in Machine Translation**, by UEA Papers In Linguistics 9, The Library, University of East Anglia, Norwich.
- 6) Philip Koehn, Rebecca Knowles (2017) **Sex challenges for neural machine Translation**, by Arxiv: 1706.03872 v 1.
- 7) Yonatan Belinkov & Nadir Durrani & Fahim Dalvi & Hassan Sajjad & James Glass (2018), **What do Neural Machine Translation Learn About Morphology?** By Arxiv: 1704. 03471v3, Qatar Computing Research Institute, Duha, Qatar.

الكتاب الذي تقدمه للقارئ اليوم: (الالتباس: مقاربات بين - تخصصية) عنوانه كان موضوع
مطارحات فكرية قدمت في شكل مداخلات ضمن أعمال مؤتمر دولي محكم عقدت أشغاله في
رحاب المدرسة العليا للأساتذة بجامعة مولاي إسماعيل بكناس، وقد نظمه مختبر الدراسات اللسانية
والأدبية والديداكتيكية وفريقا البحث: اللسانيات وديداكتيك اللغات والعلوم المعرفية وتدرسية
اللغة والأدب.

الكتاب يهدف إلى رصد ظاهرة الالتباس ومقاربتها والوقوف على خصائصها اللسانية والأدبية. فإذا
كان الالتباس ظاهرة كلية في الألسن البشرية، لا تخلو منها لغة من اللغات، ومتأصل في الملكة اللغوية،
فهل هو ناشئ عن اللغة نفسها (الالتباس اللساني)، أم هو ناتج عن الاستعمال وعن الاختلافات
الكامنة في الثقافات والحضارات (الالتباس غير اللساني)؟ أم أن الالتباس مرتبط بأسباب تصورية تنشأ
في الأذهان؟ أم أن الالتباس ظاهرة طبيعية ناتجة عن المرونة المميزة التي تسم اللغات الطبيعية عن
اللغات الاصطناعية؟

إن الالتباس، وإن بدا في ظاهره إشكالا يورق الفكر البشري ويشغله، فسرعان ما يتحول إلى مفتاح
يفتح عين العقل الإنساني على آفاق تحرره من ضيق الحدود، وتغبر به إلى فضاءات تأويلية وتفصيلية
تمهد له السبيل للبحث عن العلاقات الثابته في صلب تلكم الإشكاليات.

يهدف هذا الكتاب إذن إلى الإجابة عن جملة من الأسئلة التي نجملها فيما يأتي:

— كيف يتوصل مستعمل اللغة إلى تحليل التعبير الملتبس؟

— ما الجديد الذي قدمته المناهج اللسانية والنقدية المتعاقبة في قضية اللبس والالتباس؟

— ما مظاهر الالتباس في تعليم اللغات الأولى والثانية، وما الاستراتيجيات الملائمة لمعالجتها؟

— كيف يحدث الالتباس في حقل الترجمة، وما مستوياته ومظاهره؟... الخ